

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Имамов Азиз Эркинович

Доцент кафедры теории государства и права

Академия МВД Республики Узбекистан,

<https://orcid.org/0000-0002-1543-2944>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907560>

Аннотация. Отмечено, что в условиях радикальных общественных преобразований с позиции гуманистических ценностей закономерно возрастает значение морали, нравственного сознания и возникает необходимость оценки, правовых изменений. Показано, что актуальной организационной проблемой органов является, определение задач по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. Отмечается, что подобному совершенствованию способствуют новые условия информатизации образования, оптимизации его методов, углубления интеграционных и междисциплинарных программ, прогнозирования потребностей рынка труда и служб занятости, радикального улучшения материально-технической базы органов внутренних дел. Утверждается, что согласно концепции регулярного юридического образования, приобретаемые сотрудниками в учебных заведениях знания, умения и навыки, составят фундамент их профессионального образования, а учеба в системе повышения квалификации кадров - в ходе их практической работы и до выхода на пенсию. Утверждается, что только такая концепция юридического образования практически состоятельна в условиях информационного общества.

Ключевые слова: правоохранительный орган, мораль, законность, верховенство, право.

Abstract. It is noted that in the conditions of radical social transformations from the position of humanistic values, the importance of morality, moral consciousness naturally increases and there is a need for assessment, legal changes. It is shown that the urgent organizational problem of the bodies is the definition of tasks to improve the activities of the internal affairs bodies. It is noted that such improvement is facilitated by new conditions of informatization of education, optimization of its methods, deepening of integration and interdisciplinary programs, forecasting the needs of the labor market and employment services, radical improvement of the material and technical base of the internal affairs bodies. It is argued that according to the concept of regular legal education, the knowledge, skills and abilities acquired by employees in educational institutions will form the foundation of their professional education, and training in the system of advanced training of personnel - in the course of their practical work and until retirement. It is argued that only such a concept of legal education is practically viable in the conditions of the information society.

Key words: law enforcement agency, morality, legality, supremacy, law.

Annotatsiya. *Insonparvarlik qadriyatlarini pozitsiyasidan tubdan ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida axloq, axloqiy ongning ahamiyati tabiiy ravishda ortib borayotgani va baholash, huquqiy o'zgarishlarga ehtiyoj paydo bo'lishi ta'kidlanadi. Ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha vazifalarni belgilash organlarning dolzarb tashkiliy muammosi ekanligi ko'rsatilgan. Ta'kidlanishicha, bunday takomillashtirishga ta'limni axborotlashtirishning yangi shartlari, uning uslublarini optimallashtirish, integratsiya va fanlararo dasturlarni chuqurlashtirish, mehnat bozori va aholi bandligini ta'minlash xizmatlari ehtiyojlarini prognozlash, ichki ishlar organlarining moddiy-texnik bazasini tubdan yaxshilash ko'mak bermoqda. Muntazam huquqiy ta'lim konsepsiyasiga ko'ra, xodimlarning ta'lim muassasalarida egallagan bilim, ko'nikma va malakalari ularning kasbiy ta'limini, kadrlar malakasini oshirish tizimida esa – amaliy faoliyati davomida hamda pensiyaga chiqqunga qadar o'qitishning asosini tashkil qiladi. Axborot jamiyati sharoitida huquqiy ta'limning shunday kontsepsiyasigina amalda yashovchanligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: huquqni muhofaza qiluvchi organ, axloq, qonuniylik, ustunlik, qonun.

Введение.

В современных условиях деятельность правоохранительных органов Узбекистана (и, в частности, органов внутренних дел-ОВД) представляет значительный интерес, поскольку эта деятельность, опирающаяся на принципах морали и законности в общественном развитии, находится в центре постоянного внимания граждан. Ее направленность и результаты во многом отражаются в сознании и поступках людей как демонстрация уровня демократичности, реализации верховенства права в стране.

В условиях радикальных общественных преобразований значение морали, нравственного сознания закономерно возрастает, так как возникает необходимость оценки экономических, политических, правовых и духовных изменений с позиции гуманистических ценностей.

Актуальная организационная проблема.

Из вышесказанного следует, что актуальной организационной проблемой органов является определение задач по совершенствованию деятельности органов внутренних дел.

Новое качество юридического образования определяется его соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни страны. Оно осуществлять в условиях информатизации образования и оптимизации методов обучения; углубления интеграционных и междисциплинарных программ; оптимизации перечней специальностей; прогнозирования потребностей рынка труда и служб занятости; радикальное улучшение материально-технической базы юридических вузов.

Основными направлениями в современных условиях являются: реализация и совершенствование правовой базы, корректировка и разработка нормативных документов в соответствии с Конституцией РУз, Законом «Об образовании», постановлениями Президента РУз и другими нормативными документами. Эти документы будут способствовать разработке концептуальных основ опережающего развития и функционирования послевузовского юридического образования, регулярного обучения на курсах повышения квалификации и переподготовка специалистов, усиление роли

заочного и дистанционного образования в соответствии с потребностями общества и государства.

В этом контексте можно упомянуть о постановлении Президента РУз № ПП-23 от 30.11.2021 г. «О дополнительных мерах по повышению юридических знаний инспекторов по профилактике ОВД», в котором в целях удовлетворения потребности в кадрах с высшим юридическим образованием согласно решению Комиссии МВД РУз направляет ежегодно 50-80 своих сотрудников (из числа преданных своей профессии, инициативных старших сотрудников со стажем работы в ОВД более трех лет) на заочную форму обучения (без вступительных экзаменов на платно-контрактной основе) за счет средств республиканского бюджета. Это обеспечит

- эффективное выполнение важных задач ОВД в условиях Нового Узбекистана;
- формирование и обеспечение социально-экономических механизмов расширения доступа сотрудников правоохранительных органов к получению высшего и послевузовского юридического образования за счет средств государственного бюджета и других источников финансирования;
- увеличение вклада системы высшего и послевузовского юридического образования в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований и распространение правовых знаний;
- повышение правовой культуры граждан.

Ожидаемые результаты.

В процессе осуществления указанных мер ожидается достижение следующих результатов:

- удовлетворение потребностей органов внутренних дел (ОВД) и сотрудников правоохранительных органов в высшем и послевузовском юридическом образовании, общества и государства-в воспроизводстве специалистов, получающих высшую квалификацию посредством бакалавриата и магистратуры;
- повышение общего качества профессионального юридического образования и уровня подготовки специалистов в стране;
- повышение конкурентоспособности выпускников юридических вузов и факультетов на рынке труда за счет фундаментализации и специализации юридического образования;
- интенсификация и индивидуализация обучения;
- реализация современных информационных технологий и развитие у обучающихся навыков самообразования и саморазвития;
- развитие системы дистанционного и заочного обучения.

Заключение.

Стратегия концепции регулярного юридического образования состоит в том, что приобретаемые в учебном заведении теоретические знания, умения и навыки составляют только фундамент профессионального образования.

В ходе практической работы на отрезке от окончания вуза до выхода на пенсию, знания, умения и навыки сотрудника постоянно будет наращиваться за счет системы повышения профессионального уровня и самообразования. Нет особой необходимости доказывать, что в условиях информационного общества только такая концепция юридического образования практически состоятельна [1,2].

ЛИТЕРАТУРА

1. E.Z.Imamov, Kh.N.Karimov, S.SXalilov, A.E.Imamov. // The future belongs to learning with an active process of self-education of students // //«Science and innovation» international scientific journal. Volume 1 Issue 5. 2022. -С. 479-482.
2. E.Z.Imamov, X.N.Karimov, A.E.Imamov // Relevance, essence and tasks of solar energy in the light of the target educational program for bachelors in the field of solar energy in Uzbekistan // Ферганский политехнический институт международная научно-практическая конференция по теме «подготовка кадров по солнечной энергетике: технологии, методы и инструменты» программа. 20-21-сентябр. Фергана-2024. –С. 517-521.